

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

АМИР ТЕМУР ДАВЛАТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИ

Гулноза Насруллаева,

ЎзЖОКУ оммавий коммуникациялар университети,

“Медиаменеджмент ва медиамаркетинг” кафедраси ўқитувчиси,

gulnozanasrullayeva.1985@gmail.com

Амир Темур давлат иқтисодиёти ҳамда савдо сотиқнинг юксалишига катта эътибор қаратади. Темурийлар даврига оид манбаларда қайд этилишича, Амир Темур давлати ўз замонасининг энг илғор савдо-сотиқ марказларидан бири бўлган. Амир Темур дунёнинг 27 мамлакатини босқичма-босқич ўз давлати таркибига киритади ва уларнинг иқтисодиётини ҳамда молия тизимини такомиллаштиради. Бироқ бу давлатларнинг табиий шарт-шароитлари турли хил бўлганлиги сабабли, уларнинг иқтисодий ривожланиш даражалари, турмуш шароитлари ва савдо алоқалари бир-бирида тубдан фарқ қилган.

Соҳибқирон давлатни идора қилиш усулларини мунтазам равишда такомиллаштириб, иқтисодиёт ҳаракатланиши ҳамда ривожланишига доим эътибор қаратган. Жумладан, йилига қанча даромад қилиниши у қандай усуллар билан тақсимланиши, давлат ихтиёрига тўланадиган турли тўловларни шариат қонунлари асосида, солиштирар ҳамда тегишли хулоса чиқарар эди. Бундай муносабатлар эса Амир Темурнинг қудратли мустақил салтанатни шакллантириш стратегиясида, молия масалалари муҳим аҳамият касб этганлигидан далолат беради.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Давлат бюджетдаги ходимларга моддий (натура — от ёки қишлоқ хўжалик маҳсулотлари бўлган буғдой ва бошқа) шаклда маош тўланганда, бозор баҳосининг ўсиб кетиши ёки пул кадр-қимматининг тушиб кетишидан қатъи назар, бюджет ходимларининг турмушига ҳеч қандай таъсир қилмайди. Бу Амир Темурнинг буюк давлат арбоби бўлибгина қолмай, балки буюк ислоҳотчи, иқтисодчи эканлигини кўрсатадиган муҳим далилдир.¹

Амир Темур даврида давлат бюджетнинг дастлабки кўринишлари пайдо бўлган десак ҳақиқатга яқинроқ бўлади. Шунини ҳам айтиб ўтиш керакки, илгари даромад ва харажатлар хазинабон дафтарида қайд қилинган бўлса, эндиликда бу вазифа ҳар бир вазирлик бўйича меҳнат тақсимоли асосида амалга оширилади. Бироқ у даврларда салтанат маркази ҳамда улусларда, туманларда тегишли тартибда молия назорати ўрнатилиб, қонунбузарларга нисбатан тегишли жазо чоралари ҳам қўлланилган. Агар амалдорларнинг ўзлаштириб олган маблағлари маошидан икки баробар ортиқ бўлса, шу ортиғи навбатдаги маошидан ушлаб қолинган, уч баробар кўп бўлса, барчаси айбдордан ундирилган.

Ўша даврдаги бюджет кўрсаткичларидан яна бири маҳаллий ҳокимиятлар ўз тасарруфидаги муассасалар фаолияти ҳақида керакли маълумот ва ҳисоботларни олиб туришдан иборат бўлган. Шундай қилиб, Амир Темур салтанатида Европа мамлакатларидан бир мунча олдин бюджет қуртаклари вужудга келиб, иқтисодий тежамкорлик ва молия соҳасида бир қанча муваффақиятларга эришилган. Чунки, Европада илк бор XVII асрдан бошлаб бюджет кўртакларидан фойдаланила бошланган. Бироқ ундан

¹ Амир Темур ва темурийларнинг молия-пул сиёсати.-Т.:“Ўзбекистон” 2006, 35-б.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

тахминан уч юз йил аввал Амир Темур давлатининг иқтисодий бошқарув тизимида, бюджет кўрсаткичлари ишлаб чиқилиб, мамлакат иқтисодиётига жорий қилинган.

Жумладан, «Темур тузукларида» ҳар қандай давлат учун иқтисодий устиворликни ифодалайдиган, қуйидаги хулосалар ишлаб чиқилади; яъни, «...давлату салтанат уч нарса билан тикдур, мулк, хазина ва лашкардир» доно вазир буларни уччаласини яхши аҳволда саранжом тутуди». ² дейилади. Бундай хулоса эса асосан мамлакат хазинасига таалуклидир.

Амир Темур салтанатида пул ресурсларини марказлаштирилган ҳамда марказлаштирилмаган фондларини вужудга келтириш, тақсимлаш ва қайта тақсимлаш, улардан фойдаланишда иқтисодий муносабатларнинг етарли даражада ривожланмагани, натура олишдаги давлат ресурсларининг ҳаракати Амир Темурнинг диққат марказида бўлган. Амир Темурнинг пул-молия сиёсатида қўллаган чора-тадбирлари, барча ҳудудларда ягона пул муомаласи йўлга қўйишга қаратилади. Бундай молиявий сиёсат эса, бутун салтанатнинг сиёсий, иқтисодий жиҳатдан бир бутун яхлит давлат сифатида юксалишига хизмат қилган.

Амир Темур ўзининг биринчи танга пулларини 774/1372-73 йиллари Чигатой хонларининг андозаси бўйича зарб қилган бўлсада бироқ, 1380 йилларга келиб пул ислоҳоти олиб борилиши натижасида янги шаклдаги пулларни ўз номи билан зарб қилдиради. Эски танга пулларни эса хазинага қайтариб олиб келиб қайта зарб қилдирган.

Янги андозадаги танга пулларни зарб қилганлиги учун ҳам унинг биринчи чиқарган пуллари турли жойлардан топилган шу сабабли, дафина

² Темур тузуклари. – Т.: «Шарк», 2005, 21-б.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

(хазина)ларда жуда кам учрайди. Амир Темур давлатида 1380 йиллари Самарқанд ва Хоразмда онда-сонда олтин тангалар зарб қилинган бўлса ҳам, бу тангалар бутун дунёдаги нумизматика коллекционерлари учун камёб нодир танга ҳисобланган.

Шуни алоҳида қайд этиш керакки, Кимки Амир Темур номи билан эмас ўз номи билан тангалар зарб қилса, бундай шахслар албатта жазоланган. Масалан, «Форс ва Ироқда 1392 йиллари ҳукмронлик қилган Музаффар ва Султон Аҳмадлар ўз номи ёзилган тангалар зарб қилганидан дарғазаб бўлган Амир Темур уларни тутиб, бутун моллари ва хазинасини мусодара қилиб, 1393 йили Форсни шахзода Умаршайх Мирзога беради.»³

Амир Темур ҳукмронлиги даврида зарб қилинган барча танга пуллар энг асосий тулов воситаси сифатида давлатнинг ички ҳамда ташқи савдо алоқаларида қўлланадиган пул бирлиги (валюта) бўлганлиги учун ҳам бу пуллар халқ орасида Амир Темур давлатининг сиёсий ва иқтисодий қудратини оширишга ва мустаҳкамлашга хизмат қилиб келган. Амир Темур ва темурийларнинг молия-пул сиёсати кейинги авлодларга ҳам дастируламал бўлиб келган. Соҳибқироннинг бой тажрибаси бугунги кунда ҳам ўзига хос тажриба сифатида хизмат қилиб келмоқда.

Амир Темур, аввало, давлат молиясини ташкил этишда олдиндан сақланиб келинаётган турли молиявий тутимларни узил-кесил тугатади. Шундай қилиб, ўз давлатнинг мустақил молиявий тузилмасини шакллантиради. Марказлашган давлат таркибига кирган барча мамлакатлар молиясини, бир тизимга бирлаштиради. Улардаги олдинги молиявий

³ Шарафуддин Али Йаздий. Зафарнома. Т., «Шарқ». 1997 й. 154-155 бетлар.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

бошқарувдан воз кечилади, янги тартибдаги талаблари асосида молиявий бошқарув тизими жорий этилди.

Амир Темур молия саҳифасида шариат қонунларига таяниб, раият манфаатларини устувор қуйган ҳолда давлат солиқ тизимини шакллантиради. Шунингдек, ҳар бир мамлакат аҳолисининг турмуш тарзи, ўзига хос хусусиятлари ҳам эътиборга олинади ва бир қатор имтиёзлар жорий қилинади. Давлат хазинаси ресурслари ва маҳаллий улус ҳамда туманлар ихтиёридаги маблағлар таркибига аниқлик киритилади, уларнинг марказ билан молиявий муносабатлари муваффиқлаштирилади. Ҳарбий юришлардан сўнг сорф-ҳаражатлар ва мамлакатнинг молиявий аҳволи қайта кўриб чиқилади.

Салтанат ихтиёридаги хазина асосан икки фонддан ташкил топган. Биринчиси – асосий хазина ҳисобланиб, унда йиллар давомида авлоддан авлодга меърос бўлиб ўтиб келган бойликлар сақланган. Иккинчи фонд эса жорий ҳаражатлар учун мўлжалланган маблағлар сақланган. Шунини ҳам айтиб ўтиш керакки, йиллар давомида хазинанинг ҳолати ўзгариб турган. Агар салтанат ҳазинасида тақчиллик сезилиб қолса, уни тўлдириш учун қўшимча солиқ ҳамда йиғинлар ҳам амалга оширилган.

Амир Темур давлатида хазинани бошқариш билан боғлиқ асосий тартиботлардан яна бири, хазинадаги биринчи жамғарма фондини сақлаб қолган ҳолда, иккинчи фонднинг шаклланиши ва сарфланиши устидан назоратни кучайтиришга қаратилган. Ҳар иккала фонддаги маблағларнинг айланма ҳаракати тегишли тартибда қайд этиб борилган. Иккинчи фонд ҳаражатларига маблағлар бериш тартиби тегишли вазир зиммасига

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

юклатилган. Ҳар бир вазир даромад ҳамда харажатлар устидан доимий равишда назорат олиб борган ва вақти-вақти билан ҳисобот бериб борган.

Амир Темур ўз вазирларидан қуйидаги хислатларга эга бўлишни талаб этган. Бу борада Тузикларда шундай дейилади: «биринчиси, аслик, тоза наслик; иккинчиси, ақл фаросатлилик; учинчиси, сипоҳу раият аҳволидан хабардорлик, уларга нисбатан хушмуомалалик; тўртинчиси, сабр, чидамлилик ва тинчликсеварлик».⁴ Бундай хислатларга эга бўлиш, албатта, давлат бошқарувида, турли мураккаб ҳолатларни бартараф этишда қўл келади.

Яна шунингдек, бундай вазирларга тўртта имтиёз яъни - ишонч, эътибор, ихтиёр ва қудрат берилади, дейилади. Яъна уларни ўз мансабига тайинлаб, уларни давлат бошқарув ваколатлари билан таъминлаш кераклиги уқтирилади. «Давлату салтанат, – деб давом этади Амир Темур, – уч нарса: мулк, хазина ва лашкар билан тирикдир. Доно вазир буларнинг ҳар учаласини тадбиркорлик билан яхши аҳволда, саранжом тутуди».⁵

Шуни ҳам алоҳида эътироф этиш керакки, Соҳибқирон Амир Темур бобомиз хазинадаги жорий харажатларнинг асосий манбаи ҳисобланган иккинчи бўлимига алоҳида эътибор қаратган. Бундай ёндашув эса Амир Темурнинг солиқлар, раиятнинг манфаатларига катта путур етказмаслик керак, деган ғоя устувор аҳамият касб этишидан далолат беради. Шунингдек, марказий хазина билан улуслар ўртасидаги молиявий муносабатларга аниқлик киритилиб, маҳаллий эҳтиёжлар учун сарф-харажатлар белгиланган тартибда маблағ билан таъминлаб турилган.

⁴Темур тузуклари. – Т.: «Шарқ», 2005, 94-б.

⁵Темур тузуклари. – Т.: «Шарқ», 2005, 96-б

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Темур «Тузуклар»да, раиятдан мол-хирож йиғишда уларни оғир аҳволга солиб қўйишдан сақланиш, мамлакатнинг қашшоқлашувига йўл қўймаслиги кераклиги тўғрисидаги маълумотлар кўплаб учрайди. Чунки, раиятнинг қашшоқлашуви давлат хазинасининг тўлмай қолишига, хазинанинг бўшаб қолиши эса сипоҳнинг тарқалиб кетишига, сипоҳнинг тарқоқлиги эса ўз навбатида, салтанатнинг кучсизланишига олиб келади дейилади.

«Тузуклар»да давлатни бошқаришда кенгашиш, маслаҳат ҳамда тадбиркорликка катта эътибор қаратилган. «Давлат ишларининг тўққиз улуши кенгаш, тадбир ва машварат, қолган бир улуши эса қиличдир»⁶, – дейилади. Бу шубҳасиз, «Темур тузуклари»да давлатни бошқаришдаги деярли бош ғоялардан бири сифатида кенгаш, машварат ва тадбиркор бўлиши кўрсатилган. Яъни, Амир Темур давлатни идора этишда турли табақалар ва тоифалар билан биргаликда бамаслаҳат иш кўриб, давлат бошқарув сиёсатини олиб борган.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, Амир Темур Марказий Осиё, Хуросон ҳамда Ироқ, Эрон каби давлатларни бошқариш, иқтисодини ривожлантириш, фан ва маданиятини юксалтиришда турли чора-тадбирлар қўллаган. Бошқачароқ қилиб айтадиган бўлсак, ўзига хос стратегия ва тактика соҳиби, иқтисодчи, дипломат, ислоҳотчи, олижаноб инсонпарвар давлат арбоби бўлганлигидан далолат беради.

Ҳозирги давр ижтимоий-иқтисодий ривожланиш жараёларининг илдизлари асрлар қаърига бориб тақалади. Ўз даврида, Амир Темур томонидан асос солинган ва умумий қонуниятларга риоя этишга

⁶Темур тузуклари. – Т.: «Шарк», 2005, 25-б.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

асосланган давлат бошқарув сиёсати, иқтисодий ҳамда молиявий бошқаришнинг ўзига хос тамойиллари, усуллари ва анъаналари бутунги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотгани йўқ.